

O‘QITUVCHILAR VA O‘QITISH JARAYONI BO‘YICHA TALIS 2024 XALQARO TADQIQOTINING NATIJALARI

Ergasheva Malohat Tursunovna A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti Pedagogika va psixologiya kafedrasi mudiri, p.f.d.(DSc), dotsent.

Annotatsiya: Ushbu maqolada TALIS 2024 xalqaro tadqiqotining o‘qituvchilar va o‘qitish jarayoni bo‘yicha olingan asosiy natijalari tahlil qilinadi. Tadqiqot o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishi, mehnat sharoitlari, ta’lim muhitidagi ishtiroki hamda o‘qitish sifati va samaradorligini baholashga qaratilgan. Maqolada O‘zbekiston ishtirokidagi natijalar xalqaro ko‘rsatkichlar bilan solishtirilib, ta’lim siyosatini takomillashtirishga doir takliflar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: TALIS 2024, xalqaro tadqiqot, o‘qituvchilar, ta’lim sifati, kasbiy rivojlanish, o‘qitish jarayoni, ta’lim siyosati.

Результаты международного исследования TALIS 2024 по учителям и учебному процессу

Эргашева Малохат Турсуновна — заведующая кафедрой педагогики и психологии Национального института педагогического мастерства имени А. Авлони, доктор философии по педагогическим наукам (DSc), доцент.

Аннотация: В данной статье анализируются основные результаты международного исследования TALIS 2024, посвящённого деятельности учителей и процессу преподавания. Исследование направлено на изучение профессионального развития педагогов, условий их труда, участия в образовательной среде, а также качества и эффективности обучения. В статье результаты Узбекистана сопоставляются с международными показателями, предлагаются рекомендации по совершенствованию образовательной политики.

Ключевые слова: TALIS 2024, международное исследование, учителя, качество образования, профессиональное развитие, процесс преподавания, образовательная политика.

Results of the TALIS 2024 International Study on Teachers and the Teaching Process

Ergasheva Malohat Tursunovna — Head of the Department of Pedagogy and Psychology at the A. Avloni National Institute of Pedagogical Mastery, Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor.

Abstract: This article analyzes the main results of the TALIS 2024 international study focusing on teachers and the teaching process. The research examines teachers' professional development, working conditions, participation in the educational environment, and the quality and effectiveness of teaching. The paper compares Uzbekistan's outcomes with international indicators and provides recommendations for improving educational policy.

Keywords: TALIS 2024, international study, teachers, education quality, professional development, teaching process, education policy.

Kirish. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini boshqarish samaradorligini baholashning amaldagi holati. Uzoq istiqboldagi maqsadli vazifalardan kelib chiqib, maktab ta'limi tizimini rivojlantirish bo'yicha quyidagi ustuvor yo'nalishlar belgilandi: ta'lim berishning zamonaviy nazariyalarini o'zlashtirish, pedagogik psixologiyani tushunish, ta'lim berishga kompetensiyaviy hamda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar asoslarini egallashni ko'zda tutgan holda, pedagoglarni tayyorlash va qayta tayyorlash markazlari faoliyatini qayta ko'rib chiqish;

maktab ta'limi tizimi uchun boshqaruv kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini, shu jumladan ta'lim sohasiga yosh kadrlar kirib kelishini rag'batlantirishni qo'llab-quvvatlash;

avvalo chekka hududlarda joylashgan, o'quvchilar soni kam bo'lgan umumta'lim maktablari o'qituvchilariga qo'shimcha yangi ixtisosliklar va malakalarni o'zlashtirishga imkon beradigan ta'lim infratuzilmasini shakllantirish.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoev ta'kidlab o'tganlaridek, "... adolatlilik ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirishning eng muhim omili hisoblangan sifatli ta'lim-tarbiya masalasi bundan buyon ham doimiy e'tiborimiz markazida bo'ladi.

Yurtimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etish uchun bizga zamonaviy ilm va yana bir bor ilm, tarbiya va yana bir bor tarbiya kerak. Bugungi va ertangi kunimizni, yoshlarimiz taqdirini hal qiladigan yuksak malakali muallim va murabbiylar, professor-o'qituvchilar, haqiqiy ziyolilar kerak".¹

Tahlil va xulosa. Maktab, ijtimoiy institut sifatida, o'qituvchining salohiyatini eng to'liq va har tomonlama rivojlantirishga hissa qo'shadi. O'qituvchilarni kasbiy rivojlantirishda innovatsion boshqaruv faoliyatini tashkil qilish, baholash va takomillashtirish, imkoniyatlar va istiqbollarni belgilash, o'zi tanlagan mutaxassisligi bo'yicha o'zining professional tarraqiyot yo'lini aniqlashi, uzluksiz malaka oshirish va ta'lim uchun tayyor bo'lishi bugungi davrning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Bu esa, xolisona, har tomonlama o'rganishni talab etuvchi yangi pedagogik vaziyatni yuzaga keltiradi.

¹ Shavkat Mirziyoev. "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohatlar yo'lini qat'iy davom ettiramiz". Oliy Majlis palatalari qo'shma majlisidagi nutqi. "Yangi O'zbekiston" gazetasi, 2021 yil 7 noyabr, 223-son

2021-yil A.Avloniy nomidagi ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan TALIS-2018-xalqaro tadqiqotlari mezonlari asosida umumiy o'rta ta'lim tashkilotlaridagi mavjud pedagogik, metodik va ijtimoiy muhit haqida ma'lumot to'plash maqsadida elektron so'rovnomasi shaklida tadqiqot o'tkazilgan. Bu TALIS tadqiqotlarining O'zbekistondagi birinchi tajriba-sinov sikli hisoblanadi.

Ushbu tadqiqot maktab o'qituvchilari va direktorlari o'rtasida o'tkazilgan kompyuterlashgan tadqiqotlari bo'lib, ular ta'lim muassasalarida bo'lib o'tadigan pedagogik, uslubiy va ijtimoiy jarayonlar to'g'risida ma'lumotlarni to'plashga qaratilgan. Maktab o'qituvchilari va maktab direktorlari o'zlarining kasbiy rivojlanishi, o'qitish amaliyoti, kasbiy muammolari, ishlarini baholash va olgan mulohazalari to'g'risida fikr yuritishadi.

TALIS tadqiqotining natijalari O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimining har tomonlama ko'rinishini muhim tarkibiy qismidir. Shu bilan birga, ma'lumotlar respondentlarning javoblariga asoslanganligini, ularning ma'lum bir masala bo'yicha fikrlarini aks ettirganligini va mutlaqo obyektiv deb da'vo qila olmasligini tushunish muhimdir.

Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati shundaki, maktab ta'limi sohasidagi ilmiy tadqiqotlarni olib boruvchi izlanuvchilarning ishlarida, maktab o'qituvchilari malakasini uzluksiz rivojlantirish ishlarini tashkil etishda va umumta'lim maktab rahbarlarining boshqaruv faoliyatida, shuningdek, umumta'lim maktablarini rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqishda muhim manba sifatida xizmat qilishi mumkin. Asosiy taklif va tavsiyalardan Respublikaning ta'lim tizimi tarmoqlari, jumladan xalq ta'limi tizimiga kiruvchi turli mulkchilik shaklidagi maktablarda, boshqa turdagi subyektlarda foydalanish mumkin.

Tajriba sinovi tariqasida O'zbekistonda o'tkazilgan TALIS 2021 tadqiqoti hisoboti natijalarida ayollar ulushi 68,5 foizni, erkaklar ulushi 31,5 foiz (2020 yil sentyabr holatiga, Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida) ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Demak, O'zbekiston ta'lim tizimida o'qituvchilar tarkibidagi gender nisbatida muayyan o'zgarishlar kuzatilmoqda. 2021-yilda ayollar ulushi 68,5 foizni tashkil etgan bo'lsa, hozirda bu ko'rsatkich 64 foizga tushganligi erkak o'qituvchilar ulushi ortib borayotganini anglatadi. Bu tendensiya o'qituvchilik kasbida gender muvozanatining asta-sekin tiklanayotganidan dalolat beradi.

Ish tajribasi. O'qituvchilarning atigi 31 foizi ilgari boshqa sohada ishlagan. Bu OECD mamlakatlaridagi o'rtacha ko'rsatkichdan ancha past: 57 foiz. Boshqa sohada kamida 10 yil ishlagan va keyin o'qituvchilikni tanlagan "ikkinchi kasb" egalari esa 1 foizni tashkil etadi. OECD bo'yicha esa bu ko'rsatkich 8 foiz.

Ustoz-shogird mexanizmi haqida. So'nggi besh yil ichida maktabida ish boshlagan o'qituvchilarning 87 foizi maktagda moslashtirish (ya'ni yangi xodimni jamoaga kirishishga yordam beruvchi) dasturlarga jalb qilinganligini bildirgan. Bu ko'rsatkich OECD o'rtacha darajasidan yuqori — 72 foiz.

Shuningdek, ish tajribasi besh yilgacha bo'lgan o'qituvchilarning 56 foiziga ustoz (murabbiy) birlashtirilgan — bu ham OECD o'rtacha ko'rsatkichi (26 foiz)dan ancha yuqori. Bundan tashqari, o'qituvchilarning 97 foizi ustoz-shogird mexanizmlari yo'lga qo'yilgan maktablarda ishlaydi (OECD bo'yicha bu ko'rsatkich 81 foiz).

Ma'lumot uchun: Hozirgi kunda O'zbekistonda umumiy o'rta ta'lim tashkilotida ilk bor kasbiy faoliyatini boshlayotgan shaxsga bir o'quv yili davriga murabbiylikni amalga oshirish uchun tajribali pedagog birlashtirish amaliyoti yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu Pedagogning maqomi to'g'risidagi qonunda ham aks etgan. Bunda murabbiylikni amalga oshirganligi uchun pedagogning bazaviy lavozim maoshiga qo'shimcha haq to'lanishi mumkinligi belgilangan.

O'qituvchilarning akademik erkinligi. OECD o'rtacha ko'rsatkichlari bilan solishtirganda, o'zbekistonlik o'qituvchilar o'quv jarayonini tashkil etishda kamroq mustaqillikka ega ekanini bildirgan.

Shuningdek, maktab direktorlarining so'zlariga ko'ra, o'qituvchilarning o'quv dasturi, dars jarayoni va boshqa maktab siyosatiga oid qarorlarni qabul qilishdagi ishtiroki ham nisbatan cheklangan — bu holat har bir yo'nalish bo'yicha savollarning kamida uchdan ikki qismida kuzatilgan.

O'qituvchilarning kasbiy munosabatlari. O'zbekistonda o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlikning eng ko'p uchraydigan shakllari quyidagilardir:

boshqa o'qituvchilarning darslarini kuzatish (dars tahlili) va fikr-mulohaza bildirish (79%);

hamkasblar bilan o'quv materiallarini almashish (73%);

o'quvchilarning yutuqlarini baholashda maktabdagi boshqa o'qituvchilar bilan ishlash (65%).

O'qituvchilarning 95 foizi o'zi ishlaydigan maktabda o'qituvchilar bir-biriga tayanishi mumkinligini bildirgan (OECD o'rtacha ko'rsatkichidan yuqori: 86%).

Maktab direktori bilan o'zaro munosabatlar. O'qituvchilarning 94 foizi maktab direktorlari xodimlar bilan kasbiy faoliyatda ijobiy munosabatda ekanligini bildirgan. (OECD o'rtacha ko'rsatkichidan yuqori: 86%), 95 foizi direktor o'qituvchilar va xodimlarga foydali tavsiyalar berishini ta'kidlaydi. (OECD o'rtacha ko'rsatkichidan yuqori: 77%), 96 foizi esa direktorlar o'qituvchilarning malakasiga ishonishini aytgan. (OECD o'rtacha ko'rsatkichidan yuqori: 92%).

O'quvchilar bilan munosabatlar. O'qituvchilarning 95 foizi “o'qituvchilar va o'quvchilar odatda bir-biri bilan yaxshi chiqishadi” degan fikrga qo'shilgan. Bu OECD o'rtacha ko'rsatkichiga yaqin — 96 foiz.

Shuningdek, 91 foiz o'qituvchi o'zi ishlaydigan maktabda o'quvchilar o'qituvchilarni qadrlaydi, deb hisoblaydi. Bu ko'rsatkich OECD o'rtacha darajasidan ancha yuqori — 71 foiz.

Ota-onalar bilan munosabatlar. O'qituvchilarning 90 foizi “maktabimizda ota-onalar o'qituvchilarni qadrlaydi” degan fikrga qo'shilgan. (OECD o'rtacha ko'rsatkichi — 65 foiz).

Bundan tashqari, pedagoglarning 60 foizi o‘quvchilarning o‘quv faoliyatini boyitish maqsadida ota-onalar bilan kamida oyda bir marta hamkorlik qiladi. Bu ham OECD o‘rtacha darajasidan ancha yuqori — 25 foiz.

Ma‘lumot uchun: Multindikator klaster kuzatuv (MICS) natijalariga ko‘ra, O‘zbekistonda faqatgina 5 % otalar farzandlarining ta‘lim jarayonlarida ishtirok etishi ma‘lum bo‘lgan.

Shuningdek, mingdan ortiq pedagog xodim va ota-onalar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnomada qatnashganlarning 72,1 foizi ota-onalar faqat zaruriyat tug‘ilgandagina maktab bilan aloqa o‘rnatishini ma‘lum qilgan.

Shu bilan birga yuqori sinflarda (5-11-sinflar) ota-onalarning farzandlarining ta‘limga bo‘lgan e‘tibori sezilarli darajada pasayishi kuzatilgani haqidagi natijalar qayd etilgan.

O‘qituvchilar maqomi. Mamlakatda o‘qituvchi kasbining maqomi yuqori ekanligi malakali pedagog kadrlarni maktablarga jalb qilish va tajribali o‘qituvchilarni saqlab qolishga yordam beradi. O‘zbekistonda o‘qituvchilarning 87 foizi jamiyatda o‘qituvchilar qadrlanishini bildirgan. (OECD o‘rtacha ko‘rsatkichidan yuqori: 22%).

O‘qituvchilarning 86 foizi o‘qituvchilarning O‘zbekistondagi siyosatchilar pedagoglarni qadrlashini aytgan. (OECD o‘rtacha ko‘rsatkichidan yuqori: 16%).

Ta‘lim tizimiga yangi kirib kelgan o‘qituvchilarning 84 foizi o‘qituvchilikni o‘zining ongli ravishdagi birinchi kasbiy tanlovi sifatida ko‘rsatgan. Bu ham OECD o‘rtacha darajasidan yuqori — 58 foiz.

Oylik maoshdan qoniqish darajasi. O‘qituvchilarning 74 foizi o‘z maoshidan qoniqishini bildirgan. Bu ko‘rsatkich OECD o‘rtacha darajasidan ancha yuqori — 39 foiz.

O‘qituvchilik kasbining yuklamalari. O‘zbekistonda o‘qituvchilar uchun eng ko‘p uchraydigan stress keltirib chiqaruvchi omillar quyidagilar bo‘lgan:

sinfda intizomni saqlash — 55 foiz;

kasbiy ta‘limdan orqada qolmaslik — 51 foiz;

o‘quvchilarning natijalari uchun javobgarlik his qilish — 51 foiz.

Ya‘ni, o‘qituvchilarning aksariyati dars jarayonidagi intizom, uzluksiz o‘qib-o‘rganish zarurati va o‘quvchilarning yutuqlari uchun bo‘lgan mas‘uliyat yukini eng asosiy stress keltirib chiqaruvchi omillar sifatida ko‘rsatgan.

Bunda o‘qituvchilar uchun “kasbiy ta‘limdan orqada qolmaslik” ko‘rsatgichini olib qaraydigan bo‘lsak, bu bir tomondan professional rivojlanish uchun muhim bo‘lsa-da, ikkinchi tomondan doimiy o‘rganish va yangiliklarga moslashish bosimi sifatida stressni keltirib chiqarishi mumkinligini anglatmoqda.

Ma‘lumot uchun: O‘zbekistonlik o‘qituvchilar doimiy professional rivojlanish talabi ostida faoliyat yuritadi, bu esa ularning stress darajasiga bevosita ta‘sir qilayotgan bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, pedagog xodimlarni attestatsiya test sinovlariga jalb qilish nisbati so‘nggi yillarda oshib borgani ko‘zga tashlanadi.

Bu jarayon nafaqat ularning bilim va malakasini baholash, balki mehnat shartnomalarini bekor qilish xavfi bilan ham bog‘liq bo‘lib, shuningdek, turli imtiyozlar bilan rag‘batlantirish uchun ham xizmat qiladi.

Masalan, 86 va undan yuqori ball olgan pedagoglar bazaviy tarif stavkasiga 70 foizlik qo‘shimcha ustama, vazir jamg‘armasi hisobidan qo‘shimcha to‘lovlar hamda “Yil o‘qituvchisi” tanlovi uchun yo‘llanmalarga ega bo‘lish shular jumlasidandir. Shu bois, attestatsiya testlariga jalb qilinish stress manbai bo‘lib xizmat qilayotgani ehtimoldan xoli emas, albatta.

Sinfni boshqarish va o‘quvchilarning xulq-atvori. O‘zbekistonlik o‘qituvchilarning 58 foizi tasodifiy tanlangan sinfda quyidagi toifadagi o‘quvchilardan kamida bittasi mavjudligini bildirgan:

- xulq-atvorida muammolari bo‘lgan o‘quvchilar;
- dars o‘tilayotgan tilni tushunishda qiynalayotgan o‘quvchilar;
- maxsus ta‘lim ehtiyojiga ega o‘quvchilar.

Bu ko‘rsatkich IHTT (OECD) o‘rtacha darajasidan past — 77 foiz. Shuningdek, yangi o‘qituvchilar tajribali hamkasblariga qaraganda bunday xilma-xil sinflarda dars o‘tish holatini ko‘proq qayd etgan.

Bundan tashqari, o‘qituvchilarning 16 foizi o‘quvchilar darsni bo‘lishi yoki chalg‘itishi sababli dars vaqtining anchagina qismi yo‘qotilishini aytgan (OECD o‘rtacha ko‘rsatkichi — 18 foiz).

O‘rtacha hisobda, o‘qituvchilar dars vaqtining 14 foizini sinfda tartibni saqlashga sarflaydi — bu ham OECD o‘rtacha darajasidan (15 foiz) biroz past.

Baholash jarayoni. Maktab direktorlariga ko‘ra, o‘qituvchilar faoliyatini baholashda eng ko‘p uchraydigan usullar quyidagilar:

- maktab va sinf natijalari – 100%;
- o‘quvchilarning tashqi imtihon natijalari – 99%;
- o‘qituvchilarning fan bo‘yicha bilim darajasini baholash – 99%.

Baholash natijalariga ko‘ra, odatda quyidagi choralar ko‘riladi:

o‘qituvchi bilan kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha suhbat o‘tkaziladi (90%);

o‘qituvchining malakasini oshirish yoki rivojlanish rejasini tuzish belgilab olinadi (86%);

o‘qituvchiga dars sifatini yaxshilashda yordam beruvchi mentor (murabbiy) biriktiriladi (70%).

Dars maqsadlariga erishish. O‘zbekistonda o‘qituvchilarning 49 foizi darsdagi maqsadlariga (TALIS tomonidan qamrab olingan yetti yo‘nalish bo‘yicha — darsni tushunarli olib borish, o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, fikr-mulohaza bildirish, bilimlarni mustahkamlashga ko‘maklashish, o‘quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashish, ularning ijtimoiy va emotsional rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash hamda sinfni boshqarish) erishayotganini bildirgan. Bu ko‘rsatkich OECD o‘rtacha darajasidan (44%) yuqori.

Shu bilan birga, o'qituvchilar orasida eng kam darajada erishilayotgan dars maqsadi — darsni o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirish bo'lib, bunga faqat 73 foiz o'qituvchilar erishayotganini aytgan.

Tajriba jihatidan esa, besh yilgacha ish stajiga ega bo'lgan o'qituvchilarning 48 foizi barcha yetti yo'nalish bo'yicha dars maqsadlariga erishayotganini bildirgan, bu ko'rsatkich tajribali o'qituvchilar orasida ham xuddi shunday — 48 foizni tashkil etadi.

O'qituvchilarning kasbiy farovonligi. O'zbekiston o'qituvchilarining atigi 8 foizi o'z ish faoliyatida ortiqcha stress his qilishini bildirgan (bu OECD o'rtacha ko'rsatkichidan 19 foizdan past).

Xuddi shunday, 8 foiz o'qituvchi o'z ishi ularning ruhiy salomatligiga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatishini aytgan (OECD o'rtachasi 10 foiz), 7 foiz esa ish ularning jismoniy sog'lig'iga juda salbiy ta'sir qilayotganini bildirgan (bu OECD o'rtacha ko'rsatkichi 8 foizga yaqin).

30 yoshgacha bo'lgan o'qituvchilar o'zlaridan 50 yosh va undan katta yoshdagi hamkasblari bilan bir xil darajada stressni his qilishlarini qayd etishgan.

O'qituvchilarning o'z kasbidan mamnunligi. O'zbekistonlik o'qituvchilarining 95 foizi umuman olganda o'z ishidan mamnun ekanini bildirgan (bu ko'rsatkich OECD o'rtacha darajasidan — 89 foizdan — yuqori).

Qishloq maktablarida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar ham shahar maktablaridagi hamkasblari singari o'z ishidan teng darajada mamnun ekanini bildirgan.

30 yoshgacha bo'lgan o'qituvchilarning 16 foizi esa keyingi besh yil ichida o'qituvchilik kasbini tark etishni rejalashtirayotganini aytgan (bu ko'rsatkich OECD o'rtacha darajasidan — 20 foizdan — past).

Umuman olganda, TALIS tadqiqoti natijalari O'zbekiston ta'lim tizimida ijobiy kartina shakllanganligini ko'rsatmoqda. O'qituvchilar o'z kasbidan qoniqadi, jamoaviy ishlashga moyil va ishidan ham mamnun.

Xulosa. Natijalar o'qituvchilarning direktorlar bilan ijobiy muloqot, o'zaro ishonch va o'quvchilarga nisbatan iliq munosabat yuqori darajada ekanligini ko'rsatmoqda. Shuningdek, o'quvchi va ota-onalar bilan bog'liq salbiy natijalar ham qayd etilmagan.

O'qituvchilar jamiyatda o'z kasbi qadrlanishini his qiladi. Shu bilan birga, kasbiy rivojlanishni davom ettirish, darsdagi tartibni saqlash va o'quvchilarning yutuqlari uchun javobgarlik hissi ularning asosiy stress manbalari bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar:

1. Sh.Mirziyoev. “Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohatlar yo'lini qat'iy davom ettiramiz”. Oliy Majlis palatalari qo'shma majlisidagi nutqi. “Yangi O'zbekiston” gazetasi, 2021 yil 7 noyabr, 223-son.
2. Andreas Shlyayxer. «Ta'lim sifati hech qachon o'qituvchi sifatidan oshib ketolmaydi» —7 iyun 2022.

3. O‘zbekiston Respublikasidagi YuNISEF vakolatxonasining 2019 yildagi faoliyati bo‘yicha hisobot. – T., 2-4 bet.
4. Xakimov N.N., Ta‘lim tizimida davlat moliyaviy nazorati samaradorligini ta‘minlash. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. 2021, № 4. 51-61.
5. Siradjev I.T. Umumiy o‘rta ta‘lim tashkilotlari maktab direktorlarining moliyaviy faoliyatini takomillashtirish. P.f. bo‘yicha PhD avtoreferati. – T. A.Avloniy nomidagi XTMUIBITI, 2022. 50 b.
6. TALIS – The OECD Teaching and Learning International Survey [Elektron manba] // OECD. – www.oecd.org/education/talis.
7. OECD –Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (ingliz tilida: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), rus tilida: Organizatsiya ekonomicheskogo sotrudnichestva i razvitiya (OESR), fransuz tilida: Organisation de Coopération et de Développement Économiques, OCDE) 37 a‘zo mamlakatlar bilan hukumatlararo iqtisodiy tashkilot bo‘lib, 1961 yilda iqtisodiy taraqqiyot va jahon savdosini rag‘batlantirish uchun tashkil etilgan. Bu o‘zlarini demokratiya va bozor iqtisodiyotiga sodiq deb ta‘riflaydigan, siyosiy tajribalarni taqqoslash, umumiy muammolarga javob topish, eng yaxshi amaliyotlarni aniqlash va muvofiqlashtirish uchun platforma bo‘lgan mamlakatlar forumi ham hisoblanadi. Kirish rejimi: [https:// www.oecd.org](https://www.oecd.org).